

Die Gartenlaube: Kritik, Zitate, Referenzen und Forschungsliteratur seit 1853 – mit Wikicite, Scholia und Die Datenlaube

Von Jens Bemme, Matthias Erfurth und Christian Erlinger
– Version 1, 10.5281/zenodo.7691396, 2. März 2023

Die Datenlaube & Die Gartenlaube

Die Datenlaube ist das Citizen Science-Projekt für offene Kulturdaten der *Gartenlaube*. Wir katalogisieren die Ausgaben der Illustrierten der Jahrgänge 1853 bis 1899 mit Wikidata, die bisher in Wikisource transkribiert und korrigiert werden.

Das vorliegende Dokument ist ein wachsendes Verzeichnis der Zitate und Referenzen in Texten, die seit 1853 über *Die Gartenlaube* erschienen, z.B. Kritiken, Studien, Jubiläumsschriften, Aufsätze, Dissertationen und Blogposts. Mit der Aussage [cites work \(P2860\)](#) weisen wir solche Referenzen nach und verknüpfen auf diese Weise Artikel und Illustrationen der Gartenlaube mit Texten über diese Artikel und Illustrationen. Mit dem Werkzeug *Scholia* können wir diese Zusammenhänge auf Basis offener bibliografischer Metadaten mittels Wikidata visualisieren: <https://scholia.toolforge.org/topic/Q61943025>.

Reziprok verknüpfen wir gelegentlich die Aussage [described by source \(P1343\)](#) in Wikidata. Die Fundstellen der Referenzen werden von uns in Wikidata detailliert nur teilweise mit Links und Seitenzahlen der Quellen direkt referenziert.

Gartenlaube-Artikel, die in der Literatur erwähnt aber noch nicht in Wikisource auf Einzelseiten angelegt sind (und somit noch nicht einzeln in Wikidata erschlossen sind), fehlen im wachsenden Wikicite-Korpus solange bis sie gelegentlich in Wikisource als Artikelvolltext vorliegen.

Dieses Dokument wird aktualisiert und in neuer Version veröffentlicht, wenn weitere Quellen erschlossen und verknüpft werden. Scholia bietet den aktuellen Arbeitsstand: <https://scholia.toolforge.org/topic/Q655617>. Hinweise, Korrekturen und Mitarbeit sind willkommen.

Literaturverzeichnisse *linked open*

Blätter und Blüthen von der Gartenlaube gepflückt und mit der Lupe untersucht, 1878, <http://digital.slub-dresden.de/id314131167>.

<https://scholia.toolforge.org/work/Q116897918>

75 Jahre Die Gartenlaube, Berlin, Aug. Scherl G.m.b.H., 1928, <https://d-nb.info/57943527X>.

- <https://scholia.toolforge.org/work/Q116921805>

"Die Gartenlaube" : Eine Kritik von Ludwig Deibel, Breslau, 1879.

- <https://scholia.toolforge.org/topic/Q116922756>
- <https://scholia.toolforge.org/work/Q116922756>

Baumgärtner, Margit (2004): *Die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde im Spiegel der illustrierten Familienzeitschrift "Die Gartenlaube" 1853 - 1944*. Dissertation, LMU München: Medizinische Fakultät DOI: 10.5282/edoc.2937, URN: urn:nbn:de:bvb:19-29370.

- <https://scholia.toolforge.org/work/Q116938644>

Kristina Even, Christina Hofmeister, Malgorzata Trifkovic: *Frauenfrage, Frauenbewegung und Literatur in der „Gartenlaube“*. In: Hempel, Dirk: *Literatur und bürgerliche Frauenbewegung im Kaiserreich und in der Weimarer Republik : Forschungsberichte und Studien*, Hamburg 2010, URN: urn:nbn:de:hebis:30-86918.

- <https://scholia.toolforge.org/work/Q116947326>

Die Datenlaube

- <https://www.wikidata.org/wiki/Q61943025>
- Blog <https://diedatenlaube.github.io/>
- Wikisource-Projekt https://de.wikisource.org/wiki/Die_Gartenlaube

Team

Jens Bemme, <https://scholia.toolforge.org/author/Q56880673>

Christian Erlinger, <https://scholia.toolforge.org/author/Q67173261>

Matthias Erfurth, <https://scholia.toolforge.org/author/Q104817476>